

31 de julho de 1933: Sanfins do Douro em recolher obrigatório após inauguração tumultuosa

Joaquim Grácio¹

Resumo: Em 1933, Sanfins do Douro, com os seus cerca de 2.500 habitantes, era a mais populosa e uma das mais ricas freguesias do concelho de Alijó, produzindo muito e bom vinho, azeite em abundância e grande quantidade de cereais. No dia 30 de julho desse ano, a sua laboriosa população aprestava-se para celebrar, com toda a pompa e circunstância, a inauguração da luz elétrica, efeméride cujas repercussões estava longe de antever. Um comício mais ou menos improvisado, realizado na sala de teatro imediatamente antes da récita com que se encerrariam as celebrações da inauguração, acabaria por desencadear um conjunto de equívocos, de provocações e de desacatos que culminaram com a prisão e a fuga de várias pessoas e a instauração do recolher obrigatório na povoação.

1. Caracterização histórico-social de Sanfins do Douro

O achamento de vários machados de sílex e de pequenas estatuetas de pedra de forma antropomórfica, o castro de Cheires e o de Santa Margarida, no local onde hoje se ergue a ermida de Nossa Senhora da Piedade, as pontes romanas de Cheires, sobre o rio Pinhão, e a de Rei de Moinhos e as inúmeras moedas romanas aqui encontradas demonstram a antiguidade do povoamento do território onde hoje se ergue Sanfins do Douro.

A existência da povoação é já referida pelo Censual da Sé de Braga, elaborado entre 1084 e 1091 e confirmada pelas Inquirições de 1220 com a designação de *Sancta Maria de Sancto Felice*². O topónimo passou por várias grafias: *Sancto Felice*, *Sam Fijs*, *São Fins*, até se fixar em Sanfins do Douro.

Em termos administrativos, a freguesia de Sanfins do Douro pertenceu sucessivamente aos concelhos de Vila Real, Favaios e Alijó³. A paróquia de Santa Maria de Sanfins, por sua vez, integrou a arquidiocese de Braga até 1882, ano em que passou para a diocese de Lamego, na qual permaneceu até à criação da diocese de Vila Real, em abril de 1922, onde se mantém.

Embora sejam escassas as referências histórico-documentais a Sanfins do Douro, é possível, mesmo assim, através da leitura das várias “*Relações*” que foram surgindo, traçar uma linha de continuidade temporal que nos permite concluir que a sua população, sempre numerosa, vivia de e para a agricultura, habitava em casas de granito “*de frentes pequenas, dois pisos e telhados de duas águas, uma porta estreita, de acesso*

1. Professor Aposentado. Mestre em Animação Rural pela UTAD.

2. Cfr. Plácido, 1984.

3. A freguesia de Sanfins do Douro manteve-se no concelho de Vila Real até novembro de 1836, data em que passou a integrar o concelho de Favaios. Com a Reforma Administrativa de 1855 e a extinção deste, passou para o concelho de Alijó (Figueiredo, 2017).

Fig. 1 Sanfins do Douro no início do século XX

ao piso superior e, neste, duas ou três janelas igualmente pequenas.”⁴ A “*Relação de Villa Real e seo termo - 1721*”⁵ dá conta, no entanto, da existência de “*muitas casas da antiga nobreza, mas algumas dellas escurecidas*”, das quais muito poucas chegaram aos nossos dias.

Sabemos, por outro lado, que, em 1330, o abade se Sanfins, João Eanes, juntamente com o de Mouços, foi nomeado procurador do concelho de Vila Real para, apresentar ao rei D. Dinis as reivindicações dos moradores do burgo, insatisfeitos com os termos do primeiro foral outorgado por aquele monarca, o que demonstra o prestígio pessoal do abade e, eventualmente, a importância da própria paróquia.

Em 1796, de acordo com o manuscrito “*Trás-os-Montes em Fins do século XVIII*”⁶, Sanfins do Douro

possuía 171 fogos e 514 almas. Tratava-se de uma população bastante heterogénea: 10 dos moradores eram eclesiásticos e 4 consideradas pessoas literárias; foram identificados 80 lavradores, 35 jornaleiros, 14 criados e 7 criadas. Existiam, igualmente, 1 barbeiro, 1 negociante, 4 alfaiates, 2 sapateiros, 5 carpinteiros, 2 pedreiros, 4 ferreiros, 2 almocreves e, pasme-se, 23 indivíduos sem ocupação!

Para melhor compreensão da explosividade dos acontecimentos de julho de 1933, importa perceber a coexistência, entre a população, de um forte espírito altruísta, generoso e solidário de que a criação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, em 1891, constituirá o melhor exemplo, com um temperamento impulsivo e belicista que a historiografia local abundantemente documentou.

4. Cfr. Dias, 2013, p.157.

5. Cfr. Sousa, F. e Gonçalves, S, 1987.

6. Cfr. Mendes, Lisboa, 1995.

Fig. 2 Uma outra vista de Sanfins do Douro no início do século XX

O primeiro registo escrito conhecido sobre a índole dos sanfinenses é da autoria do padre José de Paredes, Visitador da Arquidiocese de Braga que, na sua visita de 1795, assim a descreveu na parte final do seu Relatório: “*O Povo nada tem de bom; isto hé o comum; e nelle reina, bastante a luxuria; e a bebedice.*”⁷ O historiador Pinho Leal, no seu “*Portugal Antigo e Moderno*”⁸, por seu lado, afirmou:

“*Há n’este concelho [Alijó] hoje 4 freguezias muito importantes: - Sanfins do Douro, Favaios, Alijó e esta Villar de Maçada, sendo a de Sanfins a mais populosa e hoje absolutamente a mais rica d’este concelho e d’esta comarca, pois conta 540 fogos com 2:400 habitantes; - colhe muito azeite, muitos cereaes e batatas e ainda no ultimo anno de 1885 produziu cerca de 2:000*

7. Cfr. Grácio, 1995.

8. “*Portugal Antigo e Moderno*”, Lisboa, 1874.

pipas de vinho, - mais vinho do que nenhuma das freguezias de ambas as margens do Alto Douro!...

Além disso não tem casas nobres. A sua propriedade está muito dividida e muito bem agricultada; - os seus habitantes vivem sem fausto, - são muito laboriosos, muito trabalhadores e exploram em grande escala a industria de carreções de vinho e aguardente em carros tirados por bois, no que empregam mais de 50 juntas e apuram muito dinheiro. E são eles há muito de pelle diabi, - a gente mais desordeira de todo o Alto Douro!...

Por vezes tem ido armados insultar e provocar as villas circunvizinhas: - Favaios, Provezen-de, Sabrosa e Alijó, trocando fogo com ellas e havendo ferimentos e mortes!...

Fig. 3 O padre João Sampaio com a banda de música (primeira fila ao Centro)

Ainda no anno ultimo, - 1885, - porque o redactor do Correio d'Alijó, com aprumos de livre pensador, os meteu a ridiculo e chamou estupidos e fanaticos, por eles venerarem como santo um seu vizinho que faleceu em Braga e foi moleiro, - um bello dia foram às 10 horas da noite armados e em grande bando procurar o dito redactor na sua própria casa, a meio da villa d'Alijó, hoje a sede d'este concelho e d'esta comarca, dispostos a tirar-lhe a vida, valendo-lhe o não o encontrarem em casa nem no bilhar da villa, onde o procuraram tambem!...

Com os taes meus amigos ninguem brinca no Alto Douro.

Brincou o redactor, - mas ia pagando com a vida a brincadeira!...

Já antes, na sequência da outorga da Carta Constitucional de 1826, também em Sanfins do Douro se haviam travado duras lutas entre liberais e absolutistas, de que resultaram mais de duas dezenas de prisões repartidas pelas cadeias de Lamego, Vila Real e Almeida, duas penas de açoitamento e sete de degredo para Angola, Moçambique e S. Tomé e Príncipe.⁹

Em data posterior, a 10 de janeiro de 1909, igualmente um punhado de sanfinenses se juntou a elementos de outras freguesias vizinhas que, armados e em tom de revolta, assaltaram e queimaram livros, documentos e outros papéis da Repartição da Fazenda e Recebedoria de Alijó.¹⁰

E é com este histórico de tradicional agitação e costumeira belicosidade que se chega a 1933. E é

9. Cfr. Grácio, 1995.

10. Cfr. "O Povo do Norte" de 17 de janeiro de 1909 e "O Echo do Douro" da mesma data.

Fig. 4 Sanfins do Douro na década de 30 do século XX

também à luz deste traço idiossincrático dos habitantes de Sanfins do Douro que melhor poderemos compreender a dimensão dos acontecimentos de 30 e 31 de julho, hoje completamente esquecidos.

2. Conjuntura política dos acontecimentos

Com a vitória do golpe militar de 28 de maio de 1926 chegou ao fim a I República Portuguesa, caracterizada por uma política anticlerical e antirreligiosa materializada na prisão e assassinato de padres, na perseguição aos jesuítas, no incêndio de igrejas, na supressão das ordens religiosas, na proibição do toque dos sinos e na realização de procissões. Foi, igualmente, um período de grande convulsão social e política materializada na existência de 7 Parlametos, 8 Presidentes da República, 45 Governos e no assassinato de figuras como Sidónio Pais, Machado dos Santos, José Carlos Maia ou António Granjo.¹¹

À I República seguiu-se a Ditadura Militar ou Ditadura Nacional que haveria de se prolongar até 11 de abril de 1933, data em que foi publicada no Diário do Governo a nova Constituição, inspirada nos princípios do corporativismo de estado, nos ideais nacionalistas

e na doutrina social da igreja, conceitos fundamentais do Estado Novo a que deu origem.

António de Oliveira Salazar era já, em 1933, uma figura de destaque no panorama político nacional: Ministro das Finanças entre 1928 e 1932 e Presidente do Conselho de Ministros desde 5 de julho do ano anterior, fora ele o verdadeiro artífice da Constituição e o grande impulsionador da União Nacional, movimento de apoio à implementação do Estado Novo que, neste mesmo ano se institucionaliza com a aprovação de várias leis sobre o direito de reunião e de associação, o reforço da polícia política, a oficialização da censura, a instituição de tribunais especiais para o julgamento de delitos políticos, etc.

Salazar, além de assumidamente católico e profundamente contrário às arremetidas da I República contra a Igreja Católica, era tido como monárquico – chegou a ser processado, em 1919, por fazer propaganda Monárquica nas suas aulas – e a generalidade dos monárquicos, sobretudo nos primeiros anos da sua governação, depositava nele as suas esperanças na restauração da Monarquia em Portugal.

Em Sanfins do Douro, no ano de 1933, grande parte da população nascida antes de 1910, maiori-

11. Cfr. Caldeira, 1986.

Fig. 5 Fachada sul do Teatro tal como era em 1933

tariamente pouco escolarizada e tendencialmente conservadora, mantinha uma certa simpatia pela causa monárquica. Alguns comerciantes e um pequeno número de proprietários agrícolas com um pouco mais de instrução eram declaradamente republicanos e não se identificavam com os princípios da Ditadura Militar nem com o seu Governo.

Tal como acontecia por todo o país, também aqui a maioria dos monárquicos, insatisfeitos com a instabilidade política e social que se seguiu à instauração da República, se haviam colocado politicamente ao lado do regime saído da Revolução de 28 de maio e almejavam o restabelecimento da Monarquia que, acreditavam, Salazar poderia viabilizar.

O padre João Sousa Sampaio era a grande figura entre os situacionistas: monárquico convicto, - foi

ele quem, ainda seminarista, em 1919, aquando da Monarquia do Norte, hasteou a bandeira monárquica no castelo de Lamego¹² -, ao seu múnus de pároco, que lhe permitia manter uma relação muito próxima com os paroquianos, acrescia o facto de ser, também ele, um opulento lavrador e negociante de vinhos e aguardentes, o que lhe conferia um grande prestígio pessoal e político, tanto na sua terra como na própria região.¹³

Entre o padre João Sampaio e a facção republicana onde sobressaíam nomes como João Pereira de Sousa, também conhecido como João de Agrelas, e o seu irmão António Pereira de Sousa, Vasco Porto, Armindo Evaristo, Joaquim Castro ou António Grifo Machado existia uma notória animosidade que nenhum dos lados fazia questão, sequer, de disfarçar.

12. Cfr. Sampaio, A., 2008, pp 13-28.

13. O padre João Sousa Sampaio nasceu em Sanfins do Douro em 24 de junho de 1896 e aqui faleceu, vítima de um estúpido acidente com o próprio automóvel em 28 de outubro de 1968: ao chegar à garagem, saiu para abrir a respetiva porta e o carro, que não tinha sido bem travado, seguiu-o e entalou-o contra ela, causando-lhe a morte. Está mencionado no livro do cônego J. Mendes de Castro "Homens e Mulheres do Douro", editado em Lamego no ano de 2007.

Fig. 6 Aspeto atual da mesma fachada

Nos acontecimentos de 31 de julho de 1933, emerge uma outra personalidade que, servindo-se do prestígio de que gozava, impediu, com a sua intervenção, que males maiores tivessem ocorrido: a senhora D. Emília Teixeira de Sampaio e Sousa, viúva do Conselheiro Teixeira de Sousa, na época a residir em Sanfins do Douro¹⁴ de onde, aliás, era natural.

3. Acontecimentos de 30 de julho

O dia 30 de julho de 1933 prometia ser festivo para a população de Sanfins do Douro, desejosa de ver, finalmente, chegar à sua terra a luz elétrica, melhoramento pelo qual todos há muito ansiavam e que iria alterar por completo a vida da comunidade. De acordo com o Administrador do Concelho de

Alijó, tenente de infantaria Pedro Augusto Afonso Cardoso Dias, a Câmara foi recebida à entrada da povoação com as naturais "*manifestações de regozijo e simpatia*"¹⁵.

Cumprindo a programação previamente estabelecida, a comitiva camarária, acompanhada pelo Presidente da União Nacional concelhia e pelo pároco, também ele camarista, dirigiu-se para o teatro a fim de assistir à representação de uma récita, por um grupo de amadores locais, que assinalava a comemoração. O espaço, mau grado os ingressos serem pagos, estava completamente lotado por uma multidão desejosa de presenciar pela primeira vez os efeitos de uma iluminação diferente da até à data oferecida pela candeia, pelo gasómetro ou pela vela de estearina.

14. António Teixeira de Sousa (1857-1917) foi médico, deputado, governador civil de Bragança, Inspetor da Companhia dos Tabacos, Diretor-Geral das Alfândegas do Reino, Governador do Banco Nacional Ultramarino, Ministro de várias pastas, líder do Partido Regenerador, Par do Reino e Presidente do Conselho de Ministro, cargo que desempenhava a 5 de outubro de 1910. Foi, por outro lado, um acérrimo defensor do Douro e da valorização dos seus vinhos, razão pela qual o seu nome foi dado a ruas e praças de vilas e cidades da Região.

15. Relatório do Administrador do Concelho de Alijó para o Governador Civil de Vila Real.

À hora aprazada para o início do espetáculo, foi com alguma surpresa que os espetadores viram aparecer no palco o Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal, o padre João Sampaio e o dr. Bulas Cruz, presidente da União Nacional com o propósito de fazerem a exaltação do melhoramento acabado de inaugurar. Tal não obistou, no entanto, a que “*fossem recebidos com muitas palmas e manifesto regozijo*”.¹⁶

Os ânimos começaram a azedar quando, no uso da palavra que prolongou por mais de uma hora, o padre João Sampaio começou, “*a certa altura do seu discurso, não só a atacar a própria República, pois se jactava de ter pegado em armas contra ela, mas ainda de fazer alusões pessoais e até grosseiras contra certas pessoas ali presentes*”¹⁷. Da plateia começaram a ouvir-se alguns apartes como “*fora*”, “*pouca vergonha*”, “*abaixo a política*” e outros semelhantes.

Os gritos e os apupos foram aumentando de frequência e de intensidade durante a intervenção do Dr. Bulas Cruz que, em virtude do ambiente adverso que então se verificava, não conseguiu acabar o seu discurso.

O Administrador do Concelho, sentindo, nas palavras do próprio, ser seu dever defender o prestígio do Governo que ali representava, levantou-se e respondeu aos apartes de “*pouca vergonha*” com uma intervenção de que ele próprio dá conta no Relatório que faz dos acontecimentos para o Governador Civil de Vila Real:

“De facto era uma pouca vergonha aquele importante melhoramento, assim como os melhoramentos que o prestigioso Governo do Estado Novo vinha fazendo de norte a sul em estradas, fontes, pontes, escolas, a nova esquadra, o Banco de Portugal cheio de toneladas de ouro, fazendo esquecer os saudosos tempos em que os políticos mandavam pela calada da noite a prata para o estrangeiro, o crédito do país no estrangeiro, tudo isso era uma pouca vergonha. Agora a moralidade era no tempo dos políticos, a moralidade dos Bairros Sociais, Transportes Marítimos, Exposição do Rio de Janeiro, os cin-

quenta milhões de dólares, Depósito de Fardamentos e notas do Angola e Metrópole; o país sem crédito, os cofres da Nação à mercê dos revolucionários civis para assassinares indivíduos que não pertenciam à grei.”

Estas palavras do tenente Pedro Dias tiveram o condão de acalmar os ânimos da assistência e de encorajar os situacionistas que o aplaudiram longamente, soltando vivas ao Governo, à Câmara Municipal e ao Governo Civil.

Na parte de fora do edifício, um grupo de pessoas que não tinha conseguido ingresso e que se conservava nas imediações, ao ouvir a gritaria vinda do interior, começou a bater nas portas com o intuito de saber o que se estava a passar. O Administrador, convicto de que, entre eles se encontravam os instigadores das manifestações e dos apupos contra o Governo, mandou apresentar na Câmara Municipal, no dia seguinte, para averiguações, quatro desses cidadãos que deveriam ficar encarcerados até se averiguar da sua culpabilidade.

Com a ordem mais ou menos reposta na sala, a esperada récita pôde, finalmente, iniciar-se e decorrer sem que mais nada de relevante tivesse acontecido.

4. Cronologia dos acontecimentos de 31 de julho

Ao final da manhã do dia subsequente, começou a circular pela aldeia o boato de que os detidos, entre os quais figuravam Luís Forte e um seu irmão, estavam a ser maltratados e que era necessário fazer qualquer coisa para os libertar. Este boato e esta determinação estiveram na origem dos inusitados acontecimentos de 31 de julho que puseram Sanfins do Douro em verdadeiro pé de guerra.

Assim, pelas duas da tarde de 31 de julho, segunda-feira, um considerável e ruidoso grupo de pessoas, encabeçado por João Pereira de Sousa, António Pereira de Sousa, Fernando da Silva, Vasco Porto e Joaquim Castro, dirigiu-se para a residência do padre João Sampaio, gritando “*bandido*”, “*sai cá para fora, que te cortamos o pescoço*”, “*cobarde*”, “*mate-se o padre*”, “*haja lenha para se incendiar a*

16. Cfr. Abaixo-assinado enviado ao Ministro do Interior.

17. Idem.

Quadro 1. Rol dos inquiridos durante as investigações

DIA DA INQUIRÇÃO	INQUIRIDOS	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO
1 de agosto	Luísa Freitas	Casada	Doméstica
	Ana do Carlos	Casada	Doméstica
	Emília Germana	Solteira	Doméstica
	José da Silva	Casado	Proprietário
	José da Conceição Pinto	Viúvo	Proprietário
	Francisco Pereira Machado	Casado	Proprietário
	Daniel Pereira Pardal	Viúvo	Proprietário
	José Maria Sampaio Martinho	Solteiro	-
	António Roberto Grácio	Solteiro	Jornaleiro
	Abílio Grácio	Solteiro	Jornaleiro
	Francisco Forte Sequeira	Casado	Proprietário
	Maria Emilia Vilela	Casada	Doméstica
	Isilda de Jesus	Solteira	Doméstica
	Leonídio Pereira Monteiro	Casado	Proprietário
2 de agosto	Júlio Monteiro Forte	Solteiro	Proprietário
	Emília Teixeira Sampaio e Sousa	Viúva	Doméstica
	José Luís Teixeira Malheiro	Casado	Proprietário
	Maria Emilia Forte Sequeira	Casada	Doméstica
	Carlos Alberto Pinto	Casado	-
	Amélia da Conceição	Solteira	Jornaleira
	Idalina dos Santos	Viúva	Doméstica
Deolinda Fernandes da Silva	Viúva	Doméstica	
3 de agosto	Lucília Alice Cândida Cardoso	Casada	Funcionária
	Antónia Estefânia Teixeira Maio	Solteira	Doméstica
	Laura Grácio	Casada	Doméstica
5 de agosto	Francisco Fernandes Casto	Casado	1º Sargento
	Antónia Teixeira	Solteira	Doméstica
	Francisco Pinto Barroso	Casado	Proprietário
	Manuel Forte Sequeira	Casado	Proprietário
	Margarida Veríssimo	Viúva	Doméstica
	Aurora da Conceição Izidorro	Solteira	-
8 de agosto	Laura Pereira Monteiro de Sousa	Casada	Doméstica
	Emília Forte Machado	Casada	Doméstica
	Mariana Teixeira Malheiro	Viúva	Proprietária

casa” e “*ou botas os presos à rua ou hoje morres*”, além de insultos à mãe e às irmãs.

Apanhado de surpresa, o padre João, tendo em consideração o número e o ímpeto dos manifestantes, optou por não se apresentar à porta. Em vez disso, pediu a uma sua irmã que fosse ao correio e enviasse um telegrama para a Câmara Municipal, solicitando a proteção da GNR.

Enquanto isto, ia crescendo pela povoação o clamor de que queriam matar o padre e incendiar-lhe a casa e as pessoas corriam de um lado para o outro, em alvoroço, sem saberem bem o que fazer, convergindo, no entanto, para as imediações da casa do abade. Aqui, a relação entre aqueles que insultavam e ameaçavam o padre e aqueles outros que o defendiam e invetivavam os primeiros ia-se descontrolando. Entre os amotinados, os mais exaltados e que mais

vociferavam eram o António Lobo e o José Pardal, ambos funcionários de João Pereira de Sousa, chegando o José Pardal, de acordo com o depoimento de várias testemunhas, a agredir o próprio regedor com um cavalo-marinho, fazendo-lhe ferimentos na cara.

Foi por esta altura, quando os insultos subiam de tom e o confronto físico estava eminente, que a D. Emília Teixeira de Sampaio e Sousa, apercebendo-se de que a situação se estava a descontrolar, se dirigiu aos manifestantes pedindo-lhes que tivessem calma, que dispersassem e tudo se havia de resolver. Fosse em consideração às palavras e à pessoa da D. Emília, fosse porque, entretanto, a GNR, acompanhando o Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal se aproximava, o grosso dos manifestantes foi abandonando o local.

Tal não impediu que se gerasse um outro grupo de opositores que se encaminhou para o armazém do padre, situado no lugar da Figueira Velha, acreditando que ele ali se encontraria. Com este movimento, o conflito deixou de estar confinado ao espaço envolvente da casa do pároco e alastrou a toda a povoação, tornando o cenário muito mais descontrolado e perigoso do que já estava antes. De facto, pelo caminho, este grupo era confrontado e invetivado pelos defensores do padre João com brados de “*tende vergonha*”, “*ide para casa*”, “*cobardes*” e “*para matar um homem não é preciso tanta gente!*”

As ruas da aldeia, com efeito, ficaram subitamente repletas de gente que corria, ao acaso, de um lado para o outro. Os insultos multiplicavam-se e registavam-se algumas agressões entre elementos dos grupos rivais. A chegada dum contingente da GNR à localidade e a pronta instauração do recolher obrigatório acabaram, pelo menos aparentemente, com a amotinação vivida nas últimas horas.

5. Consequências imediatas

O Administrador do Concelho e Presidente da Câmara Municipal de Alijó foi um dos principais protagonistas das manifestações, numa primeira fase como mera testemunha e, depois, como participante ativo e fundamental no desenvolvimento do processo.

Logo no dia 30, no teatro, reagindo aos apupos de parte dos espetadores aos discursos do padre João Sampaio e do Dr. Bulas Cruz, proferiu uma vigorosa

intervenção de repúdio pelos remoques e provocações dos opositoristas e mandou apresentar na Câmara Municipal os quatro indivíduos que pensou serem os responsáveis pelos desacatos.

No dia seguinte, ao receber o telegrama do abade, dirigiu-se de imediato para Sanfins, acompanhado pela GNR, e determinou o recolher obrigatório a partir das nove horas da noite e o patrulhamento da povoação, ficando sujeito a prisão todo aquele que fosse encontrado na rua depois daquela hora.

Nos primeiros dias úteis subsequentes, promoveu a inquirição de várias testemunhas dos tumultos, tendo resultado das investigações realizadas a constituição de arguidos a nove cidadãos: João Pereira de Sousa, António Pereira Júnior, Armindo Evaristo, Fernando Fernandes da Silva, Vasco Porto, Joaquim Castro, José Pardal, António Lobo e António Grifo Machado.

Alguns destes arguidos e outros do seu círculo próximo, para escaparem à prisão, escapuliram-se de suas casas e andaram foragidos até ao encerramento do processo.

6. As investigações

A partir de 1 de agosto, na sala de sessões da Câmara Municipal de Alijó, começaram a ser inquiridas as testemunhas dos graves e anormais acontecimentos ocorridos nos dias anteriores. Foram, ao todo, ouvidas trinta e seis pessoas: 14 no dia 1; 10 no dia 2; 3 no dia 4; 6 no dia 5 e 3 no dia 8, tal como se pode confirmar pela leitura do quadro que se segue:

Numa breve análise ao teor dos vários depoimentos recolhidos, chega-se claramente à conclusão que os mesmos refletem o posicionamento dos inquiridos no tumulto: os apoiantes do padre João Sampaio enfatizam as ameaças, a violência verbal e as atitudes agressivas assumidas pela parte republicana, enquanto que os simpatizantes desta facção desvalorizam ou ignoram os insultos e as agressões, preferindo salientar o caráter pacífico e generoso da manifestação.

Os situacionistas, além de nomearem os cabeceiras do movimento e repetirem as palavras de ordem que eles e os seus apoiantes iam gritando: “*morte ao padre*”, “*sai cá para fora, cobarde*”, “*vamos incendiar a casa*” e outras, também os identificam

Fig. 7 Cópia do Edital do Recolher Obrigatório

Fig. 8 Primeira página do Auto de Investigação

como “*inimigos do padre e do Governo*”, promotores de “*conferências e de reuniões noturnas*” e de “*distribuidores de panfletos*”, logo muito capazes de levar por diante as ameaças de assassinar o padre e de lhe queimar a casa.

Os opositoristas, pelo contrário, cientes da gravidade dos factos, procuram dar a volta à situação e amenizar as previsíveis consequências da iniciativa, asseverando que nunca houve intenção de fazer mal ao abade, antes pelo contrário: reconhecendo o prestígio de que o padre João gozava junto das autoridades, eles apenas se dirigiram a sua casa para lhe pedir que ele utilizasse o seu valimento para que os presos fossem libertados!

Isto mesmo é confirmado no abaixo-assinado, subscrito por mais de duas centenas e meia de pessoas, homens e mulheres, enviado ao Ministro do Interior no dia 5 de agosto, tal como se transcreve:

“... *mas entretanto e aí pelo principio da tarde na altura em que em Alijó se passavam estas coisas, em Sanfins, uma grande massa, sem distinção de credos ou ideais políticos e porque naquela constasse que os quatro indivíduos tinham sido maltratados nesta vila, conhecedora da influência política de que dispõe o referido padre nesta vila perante as autoridades locais, dirige-se a sua casa, na melhor ordem, e no intuito único de pedir a sua proteção, no sentido de conseguir perante as autoridades de Alijó, a soltura dos referidos indivíduos.*”

Como explicar, então, perante esta versão dos acontecimentos, os graves distúrbios que tão boas intenções haviam despoletado? O mesmo abaixo-assinado dá a resposta:

Fig. 9 Despacho do Ministro do Interior

Fig. 10 Primeira página do Auto de Investigação

“Mas o padre que viu no meio daquela gente alguns inimigos pessoais e já ferido pela cena da véspera e que ele só provocou, procura avultar a fantasia do crime e vá de gritar para Alijó, que lhe vão cercar a casa para a queimar e outras enormidades que só o humilde cordeiro de Deus podia ter inventado!”

Para os autores desta petição, redigida cerca de uma semana após os acontecimentos, tudo não passou de uma perversa e malévola encenação do padre e dos seus acólitos para “liquidar dois ou três inimigos pessoais” sobre os quais recaía o seu “ódio torvo”.

7. O Abaixo-assinado

Curioso, neste processo, é o aparecimento de um inusitado abaixo-assinado pouco comum num

processo desta natureza. Que justificação e que propósitos estariam na origem da sua preparação? Especulando um pouco, e analisando os seus próprios termos, poderemos encontrar algumas razões:

Em primeiro lugar, o reconhecimento do prestígio de que o padre João Sampaio gozava e a influência que possuía nos meandros políticos concelhios e a consciência que os seus proponentes tinham de que todas as movimentações ocorridas o visavam diretamente e, daí, a sua natural vontade de se vingar. Em segundo lugar, o facto de, após uma semana de inquirições, ser já do conhecimento geral quais tinham sido as pessoas ouvidas e qual a inclinação política que perfilhavam e que não seriam, presumivelmente, neste contexto particular, as mais favoráveis à causa.

Perante esta conjuntura, um abaixo-assinado dirigido a uma entidade externa e independente

a quem, ao fim e ao cabo, caberia a decisão final sobre o processo, pareceu-lhes ser o caminho mais razoável e prudente a seguir. E foi isso mesmo que fizeram.

O texto datilografado do abaixo-assinado ocupa quatro folhas completas de papel azul de vinte e cinco linhas e as primeiras seis linhas de uma quinta e é dirigido ao “Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior” para lhe dar conhecimento da sua versão dos factos, esperando que dentro do seu “justo critério”, ele lhes dê a solução que “eles merecem”.

Depois de se referir à inauguração da luz elétrica, evento “a que todos assistiram com o mais sincero prazer, por se tratar dum melhoramento há muito tempo desejado”, centra-se na realização de uma longa “sessão solene em honra do melhoramento realizado” que, embora inesperada, foi recebida “com muitas palmas e manifesto regozijo”.

Prossegue afirmando que este clima festivo se deteriorou na sequência da intervenção do “padre João Sampaio, pároco colado desta freguesia de Sanfins” que, não só “dilatou o seu discurso por mais duma hora” como não se coibiu de atacar “a própria República” e de “fazer alusões pessoais e até grosseiras contra certas pessoas ali presentes”, o que provocou gritos de “fora” e de que “iam para ver o espetáculo e não para assistir a uma conferência política”.

Garante, seguidamente, que tudo “serenou” e a sessão terminou com o discurso do “Senhor Presidente da Câmara que respeitosamente foi ouvido e calorosamente aplaudido” e confirma que o mesmo Presidente da Câmara determinou que, no seguimento dos gritos ouvidos, “se apresentassem na Administração do Concelho, quatro indivíduos donde supunha S. Exa terem provindo os aludidos gritos, mais conscientes, proferidos contra o aludido padre”.

No dia seguinte, continua o abaixo-assinado, e somente depois de se constar em Sanfins do Douro “que os quatro indivíduos tinham sido maltratados” em Alijó, é que “uma grande massa, sem distinção de credos ou ideais políticos”, “conhecedora da influência política de que dispõe o referido padre

nesta vila”, se dirige a sua casa, “na melhor ordem, e no intuito de pedir a sua proteção, no sentido de conseguir perante as autoridades de Alijó, a soltura dos referidos indivíduos”.

Assegura que nada de anormal se passou e que apenas a “fantasia” do padre, “ferido pela cena da véspera e que ele só provocou” vislumbrou naquela manifestação pacífica a intenção “de lhe cercar a casa para a queimar e outras enormidades” com o intuito único de “liquidar dois ou três inimigos pessoais”, tal como se “verifica do inquirido a que está procedendo o Mui digno Administrador deste Concelho”.

E termina apelando aos “bem conhecidos dotes de caráter e de inteligência” do Ministro para que não permita que o padre se venha a ufanar “com a prisão e desgosto dos seus inimigos pessoais”, nomeando “um magistrado austero ou alto funcionário militar ou civil, de conduta irrepreensível, para que venha inquirir dos factos na sua verdadeira fonte, dando razão a quem a tem”.

O abaixo-assinado, subscrito por duzentas e oitenta e sete pessoas, depois de recebido pelo Ministro do Interior, Antonino Raul da Mata Gomes Pereira, foi por ele despachado para o Governador Civil de Vila Real, na altura José Timóteo Montalvão Machado¹⁸, em 18 de agosto de 1933, a fim de complementar a investigação em curso.

8. Relatório do Administrador do Concelho

O Administrador do Concelho e Presidente da Câmara Municipal de Alijó acabou por se tornar uma das figuras centrais dos acontecimentos, primeiramente enquanto testemunha e, depois, pelas decisões enérgicas e corajosas que tomou.

O seu Relatório, endereçado em 8 de agosto de 1933 ao Governador Civil de Vila Real, demonstra o seu comprometimento com a causa do Estado Novo, em cujos princípios se confessa integrado e com o progresso do Concelho “tão abandonado até ao 28 de maio pelas vereações transatas”. Denota, mesmo afirmando que o elaborou “sem ódios e sem paixões”, alguma animosidade para com os “desordeiros”

18. José Timóteo Montalvão Machado, médico e escritor, natural de Chaves, foi Governador Civil de Vila Real em duas ocasiões; por dois dias, em fevereiro de 1927 e de 3 de novembro de 1931 a 9 de maio de 1934 (Sousa e Gonçalves, 2002).

Fig. 11 O padre João Sampaio, no ano de 1954, com dois dos seus antigos adversários

que submeteram a população de Sanfins do Doro a “horas amargas e de tragédia”.

Depois de reconhecer as “manifestações de regozijo e simpatia” com que a comitiva camarária foi recebida em Sanfins do Douro, afirma que, contrariando o teor do abaixo-assinado atrás escalpelizado e que ele, aliás, não conhecia, embora se tivessem ouvido “uns apartes dos inimigos da situação” ao longo do discurso do padre João Sampaio -, foi durante a intervenção do Dr. Bulas Cruz, Presidente da União Nacional, que mais insistentemente se fizeram ouvir os gritos de “pouca vergonha” e “fora a política” que impediram o orador de concluir a sua intervenção.

Perante o caos que se seguiu e para “prestígio do Governo que ali representava”, reafirma que se levantou e proferiu uma enérgica resposta diretamente dirigida aos que haviam gritado “pouca vergonha”, nela denunciando as atitudes dos políticos com

vergonha “que mandavam pela calada da noite a prata para o estrangeiro”, que colocavam “os cofres da Nação à mercê dos revolucionários civis” ou promoviam os assassinatos de quem não pertencia à grei, comportamentos de que esses manifestantes “faziam a apologia”.

E prossegue admitindo que proclamou que não tinha medo “porque se assim fosse tinha mandado a G.N.R.” e desafiou os contestatários a que lhe aparessem pela frente, cara a cara, e a não “usarem a arma de que se servem os cobardes.” Confirma, de seguida, que mandou apresentar em Alijó, no dia seguinte quatro indivíduos que “ficaram detidos até se averiguar sobre a sua culpabilidade nos acontecimentos da noite de 30”.

Referindo-se à investigação levada a cabo, asseverou que as investigações realizadas comprovaram que houve “propaganda contra o Governo, tentativa de assassinato do cidadão Padre João Sousa

Sampaio e incêndio da sua habitação” e advertiu que “deixar impune este crime, seria um péssimo exemplo para os outros povos vizinhos” e um convite “à repetição de factos desta natureza”.

Antes de terminar, o Administrador do Concelho, ainda que assegurando que o seu Relatório foi feito com “toda a imparcialidade” e norteado “simplesmente pelos princípios da justiça e da autoridade”, não deixa de sugerir ao Ministro que, embora tomando “a atitude que julgar conveniente para prestígio da Situação”, não deixe de adotar medidas que desencorajem a ocorrência de casos semelhantes “que a repetirem-se seria um desprestígio para as autoridades e uma quebra de moral que os Governos da Situação criaram”.

Trata-se, pois, de um documento elaborado por alguém que, mesmo pretendendo ser justo e imparcial, não consegue esconder em que lado da barricada se posiciona nem a sua animosidade para com a facção “inimiga”.

9. Relatório do Governador Civil de Vila Real

No dia 25 de agosto, já com as várias peças do processo em seu poder (Autos de Investigação, Relatório do Administrador do Concelho e Abaixo-assinado), o Governador Civil de Vila Real, depois de, por sua iniciativa, ter ouvido várias outras pessoas que melhor o pudessem esclarecer sobre os acontecimentos, elaborou o seu próprio Relatório que remeteu para o Ministro do Interior.

Uma leitura atenta deste documento permite-nos constatar que o Governador se preocupou verdadeiramente em fazer uma leitura “fria e imparcial” dos factos ocorridos e de os enquadrar nas “paixões do lugar e no momento em que se produziram”. Com enorme sensatez e algum distanciamento, procurou relativizar a gravidade dos acontecimentos, não lhes imputando a relevância que o Administrador do Concelho, neles, pessoal e emocionalmente envolvido, lhes atribuiu.

Assume, sem qualquer ambiguidade, que “houve alguns deslizes, cometidos de parte a parte, por amigos e inimigos do Governo”: os primeiros porque, ao aproveitarem o momento da inauguração para “a realização de uma sessão de propaganda nacionalista” irrefletidamente “enxertada num espectáculo

dramático, pago pelos espectadores”, proporcionaram aos segundos a oportunidade para manifestarem o seu desagrado; estes porque se deixaram envolver por uns quantos populares “mais exaltados e boçais” que se não coibiram de transformar uma manifestação pacífica numa demonstração de “despeito e ódio” pela Situação ali personificada na figura do padre João Sampaio.

Sem desvalorizar a mediação da senhora D. Emilia Teixeira de Sampaio e Sousa cuja intervenção se mostrou decisiva para a dissolução do tumulto, considera, no entanto, que, “se esses homens, aquecidos pela paixão e pelo ódio, quisessem de facto atentar contra o Padre e seu domicílio, eu não sei se essa senhora teria a coragem suficiente para os enfrentar e menos ainda se eles a acatariam prontamente.”

Ponderando o teor dos documentos oficiais ao seu dispor com o resultado das averiguações por si próprio levadas a cabo, José Montalvão Machado, em clara divergência com a posição do Administrador e Presidente da Câmara Municipal de Alijó, é de opinião que os episódios ocorridos em 30 e 31 de julho, embora censuráveis, não atingiram a gravidade que inicialmente se lhes atribuiu:

“De tudo sou levado a concluir que os factos ocorridos não tiveram a importância que de princípio se lhes ligou. Por isso proponho que o auto e a representação sejam arquivados sem qualquer procedimento ou sindicância que julgo desnecessários.”

A sugestão de arquivamento do processo por parte do Governador Civil de Vila Real foi atendida pelo Ministro do Interior no dia 1 de setembro de 1933. E assim se encerrou, sem outras consequências, este procedimento relativo a um dos momentos mais conturbados da história recente de Sanfins do Douro.

10. Conclusão

Qualquer pequeno melhoramento, por mais modesto que seja, é sempre motivo de celebração para as comunidades que dele possam beneficiar. A inauguração da luz elétrica, empreendimento há tanto tempo aguardado pela população de Sanfins do Douro, constituiria o momento certo para os san-

finenses fazerem jus ao seu proverbial e reconhecido bairrismo e tudo estava preparado para tal: trajas domingueiros, ruas bem limpas, aqui e ali atapetadas com flores, janelas e varandas engalanadas e, para culminar a jornada, uma recita na sala de teatro dos Bombeiros Voluntários.

Um inoportuno e imprudente excesso de fervor da comitiva camarária e o destempero verbal de alguns dos oradores na sessão encomiástica à Ditadura, acabaria por espoletar uma também talvez exagerada reação de parte dos assistentes conotados com a oposição. A controvérsia subiu de tom dentro e fora da sala, transitou e descontrolou-se de tal forma no dia seguinte que apenas a instauração do recolher obrigatório e a presença da GNR puderam refrear.

Embora uma apreciação dos acontecimentos à luz dos vários documentos produzidos pareça indicar, tal como se depreende do relatório do Governador Civil de Vila Real, que tudo não passou de um desmando fortuito, a verdade é que os desacatos ocorridos e as ameaças proferidas representam muito mais do que a mera cronologia dos tumultos deixa antever.

Na realidade, Sanfins do Douro, na primeira metade do século XX, era uma comunidade rural fechada, com uma hierarquia social bem determinada, definida pela quantidade e produção dos terrenos agrícolas: proprietários e comerciantes, também eles agricultores abastados, no cimo da pirâmide, jornaleiros e criados de servir, na base, ocupando os artesãos – ferreiros, sapateiros, alfaiates, trolhas, albardeiros... – um lugar intermédio muito difuso, consoante os rendimentos que auferiam da sua atividade.

Nos acontecimentos de 30 e 31 de julho, mais do que um confronto político-ideológico, o que ressalta é a luta pelo poder, pelo prestígio e pela consideração social que o padre João Sampaio inquestionavelmente detinha e a fação contrária procurava obter.

Todos os intervenientes perceberam isso: o padre, ao dirigir-se aos opositores nos termos em que o fez, os seus adversários, pela forma como reagiram e a restante população, acolhendo-se ao lado que melhor servia os seus interesses. O Presidente da Câmara, ao apelar ao castigo exemplar para os insurgentes, também sabia e, daí, o seu interesse em os apoucar. O Governador Civil, por seu lado, ao tentar obter informações por conta própria, também compreendeu o que realmente estava em causa, preferiu

não se envolver e propôs ao Ministro o arquivamento do processo.

A sociedade sanfinenses foi evoluindo, a oposição entre as fações foi-se diluindo e hoje ninguém se lembra que, há cem anos, na inauguração da luz elétrica, a povoação viveu certamente o dia mais conturbado da sua história.

Referências bibliográficas

- CALDEIRA, Arlindo Manuel, in “*Análise Social*”, 1986 pp 949-977.
- DIAS, C. Carvalho, “*Memórias de Trás-os-Montes e Alto-Douro*”, Guimarães, 2013.
- FIGUEIREDO, M., “*As povoações do concelho de Alijó – Uma história milenar*”, Setúbal, 2017.
- GRÁCIO, Joaquim, “*Memórias do Sótão e Outras Memórias*”, Leiria, 2020.
- GRÁCIO, Joaquim, “*Monografia de Sanfins do Douro*”, Porto, 1995.
- MENDES de Castro, J., “*Homens e Mulheres do Douro*”, Lamego, 2007.
- MENDES, José Maria Amado, “*Trás-os-Montes em Fins do século XVIII*”, Lisboa, 1995.
- PLÁCIDO, Manuel A., “O Povoamento do Concelho de Alijó (1115-1269)” in “*Estudos Transmontanos*” nº 2, Vila Real, 1984).
- “Processo de Investigação sobre os Acontecimentos de 30 e 31 de Julho de 1933, em Sanfins do Douro”, ANTT, 1933.
- SAMPAIO, A., “*Sol de Outono*”, Chaves, 2008
- SOUSA, F e GONÇALVES, S., “*Os Governadores Cívicos do Distrito de Vila Real*”, Vila Real, 2002.
- SOUSA, F e GONÇALVES, S., “*Memórias de Vila Real*”, Vila Real, 1987.

